

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАИКАНИЕМ

Абидова Н.З.

Доцент кафедры Логопедия, ТГПУ им. Низами, PhD.

Утбасарова У.М.

Учитель логопед школы №5, Кибрайского района

АННОТАЦИЯ

В обзорной статье рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, методов лечения заикания в историческом и современном аспекте. Кратко описаны наиболее распространенные методики коррекции заикания, дана оценка их достоинств и недостатков. Освещена проблема подходов к лечению (коррекции) заикания. Представлен новый авторский комплексный способ лечения заикания у детей и взрослых, основанный на диагностике с использованием метода градиентной кросскорреляции и комплексные лечебные мероприятия, эффективность которых выше, чем при других способах лечения, а кроме этого, они устраняют сопутствующие нарушения памяти, двигательные расстройства и ведут к компенсации психопатологической симптоматики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Заикание, логоневроз, дидактический подход, психотерапия, ритм, тоническая, клоническая, саногенное.

Логоневроз или по-другому заикание – это достаточно распространенное речевое нарушение, которое в 80% случаев возникает в детском возрасте. Согласно международной классификации заболеваний (МКБ), логоневроз – это нарушение ритмического течения речи, для которого характерно

повторение слов, слогов, частые остановки или нерешительность в речи, а также неумышленные удлинения звуков.

Эта патология корректируется комплексно, т.е. используются медикаментозное воздействие и психолого-педагогические методики. Чем раньше начинается терапия, тем быстрее и проще протекает процесс коррекции заикания у ребенка.

Логоневроз или, по-другому заикание – это достаточно распространенное речевое нарушение, которое в 80% случаев возникает в детском возрасте. Согласно международной классификации заболеваний (МКБ), логоневроз – это нарушение ритмического течения речи, для которого характерно повторение слов, слогов, частые остановки или нерешительность в речи, а также неумышленные удлинения звуков.

Эта патология корректируется комплексно, т.е. используются медикаментозное воздействие и психолого-педагогические методики. Чем раньше начинается терапия, тем быстрее и проще протекает процесс коррекции заикания у ребенка.

Формально принято выделять две формы заикания:

тоническую, связанную с длительным напряжением мышц, из-за чего возникает произвольная пауза в речи, либо какой-то звук растягивается;

клоническую, характеризующуюся частыми и навязчивыми повторениями отдельных звуков, слогов или слов.

Встречаются и смешанные формы, объединяющие в себе тонический и клонический тип заикания.

По клиническим формам эта патология делится на невротический и невротоподобный тип. Невротический тип заикания развивается на фоне

эмоционального напряжения или сильного волнения, при этом когда стрессовая ситуация отсутствует, то ребенок не заикается. Это говорит о том, что мозговые структуры не нарушены, поэтому патология лучше поддается терапии. Для неврозоподобного типа характерно постоянное речевое расстройство, вызванное нарушениями психического или физического развития. В данном случае, коррекция вызывает определенные сложности.

Заикание классифицируется и по степени тяжести:

Легкое заикание. Повторения слогов и запинки происходят в спонтанной речи.

Среднее. Форма более выражена, ребенок заикается во время диалогов и монологов.

Тяжелое. Достаточно сильное заикание, которое сопровождается судорогами гортани, лицевых мышц. Ребенок может ощущать нехватку воздуха при каждой попытке что-либо сказать.

Коррекция заикания у детей подразумевает привлечение детского психолога. Крайне важно выяснить точную причину патологии для составления грамотной схемы терапии. Если будет выявлена проблема в семье, то родителей могут направить к семейному психологу, ведь если она не будет решена, то ребенок вновь окажется в неблагоприятном микроклимате. Заикание корректируется комплексно, т.е. используются различные методики, которые в совокупности позволяют достичь хорошего результата. Отметим основные из них:

Дыхательные упражнения

Дыхательная гимнастика положительно сказывается на ребенке, делая его голос свободнее и естественнее. В ходе упражнения развивается диафрагма, которая участвует в процессе голосообразования. Голосовые связки становятся более эластичными, поэтому при разговоре они плотнее смыкаются.

Массажные процедуры

Логопедический массаж при заикании используется перед всеми остальными способами логопедического воздействия. Во время процедуры специалист воздействует на точки, расположенные не только в ротовой полости, но и в области шеи, головы и плечевого пояса.

Компьютерные программы

Использование специальных компьютерных программ также показывает определенную положительную динамику при комплексном подходе. Их суть – в синхронизации речевых и слуховых центров головного мозга

Занятия с логопедом

Корректировать заикание необходимо с частыми занятиями с профильным специалистом – логопедом. Работа направлена на:

освобождение речи малыша от излишнего напряжения;

устранение неправильности произношения;

формирование четкой артикуляции, правильной и выразительной речи.

Логопедическая работа является базовой методикой терапии, вокруг которой строятся другие способы коррекции. Сначала занятия ведутся наедине с логопедом, который обучает малыша различным техникам правильного произношения отдельных слов, фраз и звуков. Затем упражнения проходят самостоятельно. Все полученные навыки закрепляются в повседневной жизни, т.е. в общении с родителями и своими сверстниками.

При заикании что необходимо уделить достойное внимание именно тому, что почему-то практически не исследуется как в трудах самой Юлии Борисовны, так и ее последователей. Рассмотрим формулу: «Заикающегося человека

может лечить его же собственная речь». Парадокс? Отнюдь. Некрасова первая заявила о том, что особенным образом сформированная речь лечащегося может: 1) позволить ему свободно говорить; 2) говорить, не заикаясь; 3) *терапевтически* (лечебно) воздействовать на речевую функцию и весь организм в целом. Ю.Б. Некрасова применила в работе с заикающимися людьми Полный стиль произношения (ПСП) русского языка, несколько модифицировав его добавлением нейтральных звуков и организованного ритма. Таким образом, клин вышибался клином, а подобное лечилось подобным. Эффект оказался впечатляющим, учитывая применение ПСП уже после сеанса эмоционально-стрессовой психотерапии, однако он так и не удостоился описания в литературе. Организованная открытыми слогами речь оказалась полностью защищенной от заикания. Чем больше человек говорил Полным стилем, тем более уверенным становился, настраивалось его общение, постепенно исправлялись нарушенные заиканием фонематический слух, интонация и т.п. Я далека от мысли, что вся методика Юлии Борисовны состояла из ПСП, однако в комплексной системе стиль занимал лидирующее положение. Именно ПСП формировал стабильность нормализованной речи за счет замещения устойчивого патологического состояния при заикании на *саногенное* (имеющее способность лечить) состояние. Причем для возникновения данного состояния требовалось только одно: научиться

идеально говорить на ПСП. Но доктор Некрасова пошла дальше и закрепила успех разработкой психологических факторов, вызывающих саногенные состояния. Эти состояния выстраивались ею в логическую систему, овладевая которой ранее заикавшийся человек мог подсознательно вызывать любое из них (или даже целую группу), преодолевая трудности общения. Чем дольше лечащийся пользовался своими знаниями, тем все меньше он был связан с заиканием, т.е. становился здоровым.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абелева, И. Ю. Если ребенок заикается Текст. : пособие для родителей и учителей / И. Ю. Абелева, Н. Ф. Сеницына. — М. : Просвещение. — 1969.- 144 с.
2. Абелева, И. Ю. Психологический аспект заикания Текст. : автореф. дис. . канд. пед. наук / И. Ю. Абелева; НИИ общ. и пед. психологии. М. : [б. и.], 1976.- 16 с.
3. Абелева, И. Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека Текст. / И. Ю. Абелева. М. : Логос, 219.
4. Белякова, Л. И. Основные логопедические технологии формирования плавной речи у заикающихся Текст. / Л. И. Белякова, Е. А. Дьякова // Дефектология. 2001. - № 4. - С. 49-53.
5. Белякова, Л. И. Патологические механизмы заикания Текст. / Л. И. Белякова // Заикание. М. : Медицина, 1978. - С. 59-81.004. - 304 с.
6. Ю.Ю.Некрасова . Речь в общении: норма, отклонения, коррекция . Материалы Круглого стола ПИ РАО 7 ноября 2014 г.
7. Логопедия. Заикание. Хрестоматия Текст. : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / сост. Л. И. Белякова, Е. А. Дьякова. — М. : Академия, 2003. 304 с.
8. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
9. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
10. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school

- mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
11. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
 12. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
 13. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
 14. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
 15. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261